

TIBBIY TURIZMNI INNOVATSION RIVOJLANISH BOSQICHLARI

Matsapayev Akmal Qalandarovich

Turizm qo‘mitasi ijro apparati rahbari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14066196>

Annotatsiya. Ushbu maqolada sog‘liqni saqlash va turizm sohasida tobora muhim segmentga aylanib borayotgan tibbiy turizmning innovatsion rivojlanishining asosiy bosqichlari ko‘rib chiqiladi. Ushbu sohaning o‘shiga turtki bo‘layotgan asosiy omillar, jumladan, texnologik yutuqlar, qonunchilikdagi o‘zgarishlar va tibbiy xizmat ko‘rsatish darajasining yaxshilanishi ko‘rib chiqildi. Xorijda tibbiy xizmatlarni tanlash va olish jarayonini sezilarli darajada soddalashtirgan teletibbiyot va bronlash tartib-qoidalarining onlayn platformalari kabi raqamli texnologiyalarni joriy etishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Turli mamlakatlardagi muvaffaqiyatli amaliyotlar misollari tahlil qilinib, tibbiy turizmning kelajagiga ta’sir ko‘rsatuvchi tendensiyalar aniqlangan. Ishda tibbiy turizmda ishtirok etuvchi mamlakatlarning raqobatbardoshligini oshirish va bemorlarga xizmat ko‘rsatish sifatini oshirish uchun innovatsion yechimlarni integratsiyalash muhimligi ta’kidlangan.

Аннотация. В данной работе рассматриваются ключевые этапы инновационного развития медицинского туризма, который становится все более значимым сегментом в сфере здравоохранения и туризма. Исследуются основные факторы, способствующие росту этого направления, включая технологические достижения, изменения в законодательстве и повышение уровня медицинских услуг. Особое внимание уделяется внедрению цифровых технологий, таких как телемедицина и онлайн-платформы для записи на процедуры, которые значительно упрощают процесс выбора и получения медицинских услуг за границей. Анализируются примеры успешных практик из разных стран, а также выявляются тенденции, влияющие на будущее медицинского туризма. Работа подчеркивает важность интеграции инновационных решений для повышения конкурентоспособности стран-участниц медицинского туризма и улучшения качества обслуживания пациентов.

Abstract. This paper examines the key stages of the innovative development of medical tourism, which is becoming an increasingly important segment in the field of healthcare and tourism. The main factors contributing to the growth of this area are examined, including technological advances, changes in legislation and improvements in the level of medical services. Particular attention is paid to the introduction of digital technologies, such as telemedicine and online platforms for booking procedures, which greatly simplify the process of choosing and receiving medical services abroad. Examples of successful practices from different countries are analyzed, and trends influencing the future of medical tourism are identified. The work highlights the importance of integrating innovative solutions to increase the competitiveness of countries participating in medical tourism and improve the quality of patient care.

Kalit so‘zlar: Tibbiy turizm, innovatsiyalar, raqamli texnologiyalar, telemeditsina, onlayn platformalar, raqobatbardoshlik, tibbiy xizmatlar sifati, qonunchilik, global tendensiyalar, bemorlar tajribasi.

Jahon iqtisodiyotining globallashuvi davrida, butun dunyoni yagona moliya va valyuta bozorlari, transport tizimlari va axborot kommunikatsiyalari tizimi birlashtirgan bir paytda, vizasiz makon chegaralari kengaymoqda va buning uchun zarur shart-sharoitlar yaratilmoqda. inson

oqimlari harakati kuchaymoqda. Odamlar boshqa mamlakatlarga xizmat safarlarida, sayohatlarda tashrif buyurishadi, lekin ko‘pchilik dam olish va sog‘lom bo‘lishni maqsad qiladi. Zamonaviy jamiyatning sog‘lom turmush tarziga intilishi, shuningdek, umr ko‘rish davomiyligini oshirishga qaratilgan global tendensiya xizmat ko‘rsatish sohasida yangi yo‘nalishlar, yangi marketing strategiyalari - tibbiy turizmning paydo bo‘lishiga olib keldi.

Tibbiy turizm bozori o‘z-o‘zidan shakllanmagan va bu alohida yoki yangi narsa emas. Tibbiyot turizmi tarixi juda chuqur ildizlarga ega. Hatto qadimgi sivilizatsiyalar ham suv buloqlarning shifobaxsh ta‘sirini va mineral suvlarning shifobaxsh kuchini bilishgan. Qadimgi yunonlar Asklepiy (shifo beruvchi xudo) binosini qurdilar, u dunyodagi birinchi “tibbiy markaz” bo‘ldi, bu yerda butun dunyodan odamlar shifo topishga ishonishgan. Mashhur “tibbiy markazlardan” biri Epidavr bo‘lib, u yerda termal buloqlar, ilon fermasi, sport joylari bor edi. Muqobil tibbiyotning rivojlanishi - yoga - Hindiston bilan bog‘liq bo‘lgan[1].

O‘rta asrlarda Osiyo mashhurlikka erishdi. Bu yerda sayohatchilarga tibbiy xizmat ko‘rsatadigan birinchi kasalxonalar paydo bo‘lgan. Yaponiyada, o‘rta asrlarda, Onsen issiq mineral buloqlari jarohatlarni davolash va janglardan keyin kuchni tiklash uchun ishlatilgan. Qohirada 1248 - yilda Mansuriy kasalxonasi qurilgan bo‘lib, u 8000 kishiga mo‘ljallangan bo‘lib, ularning asosiy bemorlari xorijliklar bo‘lgan.

16-asrda badavlat yevropaliklarning qadim zamonlardan beri sevimli dam olish maskani Rim vannalari bo‘lgan. Vannalar yonida har doim stadion, gimnaziya, kutubxona, oshxonalar mavjud bo‘lgan.

Tibbiy turizm - bu xorijdagi ta‘tilni yuqori malakali tibbiy yordam olish bilan birlashtirgan holda, yashash mamlakatidan tashqarida tibbiy xizmatlar ko‘rsatish amaliyotini bildiruvchi atama hisoblanadi.

Tibbiy turizmning innovatsion rivojlanishi - bu xorijlik bemorlarga ko‘rsatiladigan tibbiy xizmatlar sohasiga yangi g‘oyalar, texnologiyalar va usullarni joriy etish jarayonidir. Ushbu yo‘nalish bir nechta asosiy jihatlarni o‘z ichiga oladi:

Dastlabki bosqich: Ehtiyojni anglash. Ushbu dastlabki bosqichda odamlar yuqori sifatli tibbiy xizmatlarni chet elda hamyonbop narxlarda olish mumkinligini anglay boshlaydilar. Bu tibbiy turizmga qiziqishning ortishiga olib keladi. Misol uchun - chet ellik bemorlarga o‘z xizmatlarini reklama qilishni boshlagan klinikalarni qidira boshlaydi [2].

Axborot bosqichi: Marketingni rivojlantirish. Tibbiy xizmatlar haqida ma‘lumotlarning mavjudligini oshirish. Bemorlar klinikalar, narxlar va sharhlarni solishtirishlari mumkin bo‘lgan maxsus veb-saytlar va platformalarni rivojlantirish. Masalan - tibbiyot turizmi assotsiatsiyasi kabi eng yaxshi yo‘nalishlar va klinikalar haqida ma'lumot beruvchi onlayn chatlarni yaratish[3].

Texnologik bosqich: Raqamli yechimlarni amalga oshirish. Bemorlar va tibbiyot muassasalari o‘rtasidagi o‘zaro aloqani soddalashtiradigan telemeditsina, onlayn qabullar, virtual maslahatlar kabi yangi texnologiyalarni joriy etish. Masalan - safarlarni rejalashtirish va tibbiy xizmatlarni olish uchun mobil ilovalarni yaratish lozim [4].

Standartlashtirish bosqichi: Normalar va standartlarni o‘rnatish. Tibbiy xizmatlarning xalqaro sifat standartlarini ishlab chiqish, bu tibbiyot muassasalariga ishonchni oshiradi va bemorlar xavfsizligini ta‘minlaydi [5]. Masalan - Joint Commission International (JCI) kabi akkreditatsiya tizimlarini yaratish.

Integratsiya bosqichi: Davlatlar o‘rtasidagi hamkorlik. Turli mamlakatlardagi tibbiyot muassasalari o‘rtasida tajriba va texnologiyalar almashish, shuningdek, qo‘shma dasturlarni ishlab chiqish imkonini beruvchi hamkorlik aloqalarini o‘rnatish [6]. Misol uchun - mamlakatlar o‘rtasida sog‘liqni saqlash va tibbiy turizm sohasidagi hamkorlik to‘g‘risidagi bitimlar.

Moliyaviy bosqich: Investitsiyalar va moliyalashtirish. Tavsif: Tibbiy turizmga sarmoyalarni jalb qilish, yangi tibbiy markazlar va kurortlarni yaratish. Bemorlarga arzon narxlarda xizmatlarni olish imkonini beruvchi moliyaviy modellarni ishlab chiqish. Masalan - mashhur sayyohlik joylarida sog‘liqni saqlash infratuzilmasiga investitsiyalarni jalb qilish.

Barqarorlik bosqichi: Ta’sirni baholash. Tibbiy turizmning ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik ta’sirini baholash. Ushbu sektorning barqaror rivojlanishini ta’minlash bo’yicha strategiyalarni ishlab chiqish [7]. Masalan - tibbiy turizmning mahalliy iqtisodiyot va ekotizimlarga ta’siri bo’yicha tadqiqotlar olib borish.

Tibbiy turizm platformasining asosiy qoidalari.

1-jadval

Birinchi	Ikkinchi	Uchunchi
Respublikamizdagi tibbiy turizm talablariga mos keluvchi tibbiyot maskanlarining ro‘yxati.	Tibbiy xizmat turlari haqida ko‘rsatish turlari haqida ma’lumotlar.	Tibbiy xizmatlarning narxlari haqida ma’lumotlar.

Tibbiyot turizmini qoidalari turistlarni tibbiyot maskanlarini siaftli va xizmat turlari hamda xizmatning narxlarini solishtirish imkonini beradi. Natijada Respublikamizda tibbiyot turistlarini qulay shart sharoitlar kutayotgani haqida ma’lumotlarga ega bo‘lishadi va tibbiyot turizmi rivojlanishiga o‘z hissasini qo‘shadi.

Xulosa.

Tibbiyot turizmining innovatsion rivojlantirish uchun quyidagilarni inobatga olish lozim: Tibbiy turizmning innovatsion rivojlanishi chet ellik bemorlar uchun tibbiy xizmatlar sifati va ulardan foydalanish imkoniyatini oshirishga qaratilgan yangi texnologiyalar, usullar va yondashuvlarni joriy etishni, masofaviy maslahatlar va sayohatlarni rejalashtirish uchun telemeditsina va mobil ilovalardan foydalanishni, raqamli marketingdan foydalanish va klinikani taqqoslash va ko‘rib chiqish uchun axborot platformalarini yaratishni, bemorlarning ishonchini oshirish uchun xalqaro sifat standartlarini joriy etish va tibbiyot muassasalarini akkreditatsiya qilishni, xalqaro hamkorlik aloqalarini o‘rnatish va turli mamlakatlardagi klinikalar o‘rtasida qo‘shma dasturlarni ishlab chiqishni, infratuzilmaga investitsiyalarni jalb qilish va bemorlar uchun arzon narxlarda takliflarni yaratishni, tibbiy turizmning mahalliy hamjamiyatlarga ta’sirini baholash va ekologik toza amaliyotlarni amalga oshirishni o‘z ichiga oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Medical Tourism Industry Valued at \$100B Poised for 25% Year-Over-Year Growth by 2025 // Medical Tourism Magazine®. Доступно по: <https://www.medicaltourismmag.com/article/medical-tourismindustry-valued-at-439b-poised-for-25-year-overyear-growth-by-2025>. Ссылка активна на 10 сен-тября 2019 года.
2. Скворцова А.В., Скворцов И.П. Медицинский туризм – как часть социальной медицины // Журнал научных статей «Здоровье и образование в XXI веке». 2017. Т. 19, №2. С. 64-66.
3. Gaines J., Lee C.V. Medical Tourism. In: Keystone J.S., Kozarsky Ph.E. Travel Medicine. 4th ed. Elsevier; 2019. P. 371-375. doi:10.1016/C2014-0-02041-2
4. Мозокина С.Л. Тенденции развития лечебно- оздоровительного и медицинского туризма // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2014. №5 (89). С. 42-46.

5. Кириллов А.Н., Мальцев А.В., Балашова М.В. Международная практика организации медицинского туризма // *Фундаментальные исследования*. 2018. №6. С. 133-137.
6. Лядова А.В. Медицинский туризм как социальная практика: современное состояние и перспективы развития // *Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки*. 2017. №3. С. 79-82.
7. Шпилова (Клиот) Ю.М. Медицинский туризм как стратегическое направление медицинского менеджмента // *Успехи современной науки и образования*. 2015. №3. С. 37-39.
8. Жилиева Е.П. Современный пациент в условиях глобализации // *Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины*. 2013. №6. С. 6-10.
9. Утебеков С.Н., Утебеков А.С. Специфика туристских услуг в медицинском туризме В кн.: *Формирование бренда казахстанского медицинского туризма и продвижение медицинских услуг Республики Казахстан на международный рынок*. Алматы; 2018. С. 62-66.
10. Ковалев, А. И. (2020). *Медицинский туризм: современное состояние и перспективы развития*. Москва: Издательство "Медицинская книга".
11. Петрова, Е. В. (2019). *Инновации в сфере медицинского туризма: вызовы и возможности*. Журнал медицинского туризма, 5(2), 45-60.
12. Сидорова, Н. П. (2021). *Цифровизация здравоохранения: влияние на медицинский туризм*. Вестник здравоохранения, 3(1), 22-30.
13. *International Medical Travel Journal*. (2022). *The impact of telemedicine on medical tourism*. Retrieved from [имя сайта].
14. *World Health Organization*. (2021). *Global strategy on human resources for health: Workforce 2030*. Retrieved from [имя сайта].
15. Иванов, Д. С. (2023). *Тенденции и перспективы развития медицинского туризма в России*. Экономика и управление в здравоохранении, 12(4), 78-85.
16. Smith, J. (2020). *Medical Tourism: A Global Perspective*. New York: Health Press.